

En kort introduktion til generativ kunstig intelligens (GenAI) for arkæologer og humanister¹

Mikkel Nørtoft,
Postdoc, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi,
Saxo-instituttet,
Københavns Universitet/
UCPH School of Archaeology
<https://orcid.org/0000-0002-8936-557X>
<https://ku-dk.academia.edu/MikkelN%C3%B8rtoft>
<https://www.researchgate.net/profile/Mikkel-Nortoft>

Skrevet februar-juni 2026

Abstract

With the increasing general accessibility and implementation of various AI tools in our current society, it is important to increase literacy about AI in the population. This article attempts to give a brief and simplified introduction to broadly relevant concepts in the current field of Generative Artificial Intelligence (GenAI) for non-specialists. These concepts are important to understand, at least at a basic level, for anyone using an AI Large Language Model (LLM) such as ChatGPT, Gemini, or Claude to make these tools more valuable to users, especially for non-expert users. Even for critics of GenAI, this article can provide basic information that can help provide more well-founded criticism.

Resumé

Med den stigende adgang og brug af forskellige AI værktøjer i vores samfund, er det vigtigt at øge basiskendskabet til AI, især GenAI, i offentligheden. Denne artikel forsøger

¹ Denne artikel nævner kommercielle AI-løsninger og firmaer. Jeg har *ikke* aktier eller anden økonomisk gevinst fra nogen af disse firmaer. Hvis visse udbydere optræder hyppigere her er det fordi det er dem jeg selv har mest erfaring med. Til denne artikel har jeg brugt GenAI til litteratursøgning, feedback på tekst og brainstorming, men ordene er mine egne. Jeg er ikke uddannet i AI men har fulgt Generativ AI tæt siden 2022, hvilket er udgangspunktet for denne artikel. Også stor tak til ingeniør Sebastian Hedegaard Hansen og arkæolog Rune Iversen for værdifulde kommentarer på en tidligere version af dette manuskript. Alle fejl er dog mine egne. Denne artikel er skrevet med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF grant no. #4255-00005B).

at give et kort og simplificeret overblik over nogle af de mest relevante termer og koncepter omkring GenAI for akademikere, især arkæologer og andre humanister. Hovedkoncepterne som er nævnt her er vigtige for enhver som anvender, eller vil anvende, GenAI sprogmodeller (LLMer) som ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Microsoft Copilot, m.m., samt open-source modeller, for at få mere værdi ud af dem, og undgå typiske faldgruber. Dette gælder især nybegyndere. Selv for GenAI-kritikere kan denne artikel hjælpe dem til at give bedre funderet kritik.

Introduktion

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, herfra AI) er et hastigt voksende fænomen som, ligesom internettet og sociale medier, påvirker samfundet socialt, strukturelt, underholdningsmæssigt, samt i arbejdsgange i Danmark og resten af verden. Arkæologi, som der undertiden refereres til i denne artikel, er delvist en praktisk akademisk disciplin, og er derfor på nogle punkter mindre påvirket, men i takt med digitalisering bliver denne også påvirket. Jeg giver her en kort indføring i AI i et forståeligt sprog, især fokuseret på Generativ AI (*GenAI*, *GAI*), herunder ”sprogmodeller” (*Large Language Models*, LLMer), mest kendt fra ChatGPT, Claude og Gemini. Jeg viser nogle begrænsninger og typiske faldgruber ved GenAI og giver enkelte råd til at bruge det mest effektivt og forsvarligt. I en senere artikel vil jeg fokusere på nogle konkrete brugseksempler i arkæologien. Jeg prøver at holde denne artikel generel, men den hastige udvikling i AI-feltet gør at artiklens pointer kun giver et øjebliksbillede af GenAI status i februar-maj 2026.

Der er mange alvorlige etiske problemer med GenAI modeller: copyrightbrud på træningsdata, energi- og vandforbrug ved GenAI træning og anvendelse, og effekten af GenAI på os selv som mennesker. AI-genereret indhold dominerer allerede internettet og er stor kilde til misinformation med lokale og globale (geo-)politiske, jobmæssigt destabiliserende, skævvridende, og ulighedsskabende konsekvenser. Energi- og vandforbruget fra datacentre som driver kommercielle GenAI produkter gør at man bør tænke over sit forbrug når man bruger især de tungere GenAI opgaver som f.eks. video, lyd, billede, udvidet ”tænkning”, m.m. Bedre forståelse for hvordan GenAI fungerer, kan også hjælpe AI brugere til at mindske deres energiforbrug (Aczel *m.fl.*, 2026).

Disse aspekter fortjener deres egen artikel, men jeg fokuserer her på hvordan man praktisk kan få det bedste ud af gængse GenAI værktøjer uden særlige IT-færdigheder. Mange jeg kender har haft dårlige oplevelser med GenAI som kunne henføres til manglende forståelse for, og dermed forventningsafstemning til, GenAI som værktøj. Artiklen er derfor ikke umiddelbart til læsere som er velbevandret i AI, men et forsøg på at udbrede en basal brugsviden om GenAI (*AI literacy*), som jeg mener er gavnlig både hvis man er for eller imod AI (eller ambivalent). Jeg fokuserer her mest på amerikanske AI

modeller da de er mest brugte, men jeg anbefaler også at prøve franske [Mistral's Le Chat](#), eller nogle af de mange mindre open-source modeller som nemt og gratis tilgås fra programmerne LMStudio og Ollama, kører lokalt, og som demokratiserer adgangen til GenAI værktøjer.

Når vi bruger sprogmodeller er det også vigtigt at vi tænker over hvad de gør ved os selv. Det er blevet vist at vores hjerneaktivitet falder hvis vi udliciterer f.eks. skrivning til LLMer (Kosmyrna *m.fl.*, 2025), men man kan bruge dem til at udvide (og udfordre), frem for at "udskifte", sin hjernekapacitet og læring (Badger, López og Nissen, 2026). Det er dog vigtigt at man først lærer kerneopgaverne i sit fag selv før man kan validere GenAI resultater, og det er vigtigt at man har en basisforståelse for hvad der foregår når man bruger GenAI for at bruge det forsvarligt, f.eks. at LLMer som udgangspunkt er maskiner designet til behagelig samtale. Lærer man at kommunikere tydeligt, systematisk og konkret (og respektfuldt) med LLMer kan det evt. også udvikle ens kommunikation og systematiske tænkning i det virkelige liv. Med dette mener jeg ikke at vi skal tale til hinanden som vi snakker til LLMer, men øvelsen i at formulere en opgave tydeligt (og respektfuldt), mener jeg også kan forbedre praktisk kommunikation mellem mennesker, omend menneskers individuelle verdensopfattelser kan komplicere kommunikationen yderligere.

Der er meget uenighed om hvornår det er okay at bruge GenAI og der er derfor ikke noget universelt gyldigt svar, da det bliver gradvist normaliseret i flere kontekster. Personligt, mener jeg der er en stor værdi i at man bevarer sin menneskelige stemme og intention i tekst man deler med verden (måske lidt mindre for manualer), om det er emails, artikler eller på sociale medier. Jeg vil derfor som udgangspunkt anbefale at man ikke får LLMer til at skrive sine tekster, men at feedback på tekst og ideer fra LLMer, f.eks. i form af *sokratisk spørgeteknik* (Paul og Elder, 2007), kan være intellektuelt stimulerende. Bruger man alligevel, i strid med de fleste universitetsregler, GenAI til at skrive sine tekster, skal man huske at man altid selv er ansvarlig for det man sender ud i verden, og kan ikke overgive det ansvar til AI. Derfor må man også selv i dette tilfælde stadig tjekke og redigere det LLMen har skrevet før det sendes ud så man beholder kontrollen. Ligeledes hvis man bruger GenAI til at programmere (populært kaldt "vibe coding"), vil jeg anbefale at man gør sit bedste for at tjekke at koden gør det man forventer, før man sender den ud.

OBS: Mange tidsskrifter og universiteter kræver at man deklarerer sin brug af GenAI i artikler og studieopgaver, så det er værd at tænke over allerede mens man bruger AI om måden man bruger den på er videnskabeligt og akademisk forsvarlig. Mange tidsskrifter tillader heller ikke AI-generede billeder. Uploader man følsomme data til en LLM skal man også vide at de kan træne på ens data, dvs. de er ikke GDPR-compliant. Derfor opfordrer jeg til at man bruger lokale LLMer eller GDPR-godkendte løsninger til dette formål.

Hvad er (Gen)AI, herunder sprogmodeller (LLMer)?

AI er et lidt diffust begreb, men refererer ofte til teknologi der løser visse opgaver som traditionelt kræver menneskelig intelligens. Dette kan indebære maskinlæring (f.eks. regression, PCA, clusteranalyser, seriation, m.m.), men i dag inkluderer "AI" typisk *deep learning*, hvor man træner en model på en masse træningsdata, så den kan applicere det den lærte på nye data, eller generere nye data. Det sidste kaldes GenAI eller GAI. Træningsdata (tekst, billeder, lyd, etc.) kan være annoteret ("anmærket") af mennesker (*supervised learning*), eller man kan lade f.eks. mønstre i tekstdata automatisk blive annoteret (*self-supervised learning*) som et neuralt netværk træner på, som det kendes fra bl.a. ChatGPT. GenAI modeller finjusteres derefter ofte af mennesker med belønning eller straf (Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF), som også typisk bruges til at justere modellen fra at færdiggøre sætninger til at føre samtaler. Således opbygger en GenAI model et *neuralt netværk*, dvs. en slags abstrakt landskab af statistiske netværksrelationer mellem forskellige begreber (eller egentlig "tokens", modellens egen opdeling af ord i "bidder", se eksempel nedenfor). Fra disse relationer (en masse sandsynligheder mellem 0 og 1) kan den finde den statistisk mest *plausible* række af tokens baseret på konteksten, f.eks. et brugerinput (en *prompt*) og den forudgående samtale.

Således er der (næsten) uendeligt mange mulige kombinationer af 1) menneskelige input, 2) reaktioner fra modellens neurale netværk, samt 3) dens "temperatur"-parameter (dens "kreativitet") som gør det svært præcist at forudsige dens svar, som er baseret på sandsynlighed (*probabilistisk*) og ikke på faste regler (*deterministisk*). Dette kaldes ofte en "sort boks". Det betyder at hvis man bruger en LLM til f.eks. klassificering af historiske data, kan klassificeringen ikke reproduceres og vil potentielt være lidt forskellig hver gang. I stedet giver det bedre mening at bruge en LLM til at lave et draft til klassificering ud fra f.eks. de unikke værdier i det data man vil klassificere, tjekke det igennem selv, og så evt. få LLMen til at skrive dette ind i et script der kan klassificere deterministisk (f.eks. ud fra nogle regler) så man får samme resultat hver gang man kører scriptet på samme data.

LLMers begrænsninger

Enhver model er en forsimplet tilnærmelse af virkeligheden, men kan stadig være brugbar (Box og Draper, 1987, s. 424). Det samme gælder GenAI modeller. Men den sorte boks viser ikke hvor sikker modellen er på sine svar, da dens udsagn typisk fremstår selvsikre, selv når udsagnet er forkert. LLMer er hovedsageligt trænet på data fra internettet, men mange arkæologiske (og andre humanistiske fags) tekster findes kun

i print, og arkæologiske tidsskrifter og forlag har ikke samme lange tradition for åben adgang som visse andre discipliner. Dette skaber en ulighed i mængden af træningsdata for sprogmodeller, og AI forskere som træner sprogmodeller har typisk mere fokus på statistisk og naturvidenskabelig litteratur end arkæologisk eller humanistisk litteratur. Brede humanistisk litteratur (f.eks. teori) og akademiske metoder (f.eks. statistik) brugt i mange felter, samt populærvenskabelige arkæologiske klichéer, optræder oftere i træningsdata end specifikke arkæologiske fakta. GenAI modellen blander således ofte arkæologiske fakta og klichéer sammen, og dækker i samtalen "huller" i sine træningsdata ved at "gætte" uden at gøre klart hvornår den ved noget eller "gætter". Derfor kan man ikke regne med den som arkæologisk (eller historisk) leksikon. Sådanne forkerte svar fra en LLM kaldes ofte "hallucinerings" (Kalai *m.fl.*, 2025) eller "konfabulering".

Hallucinerings, belønning, og falsk selvsikkerhed

Men hvorfor "hallucinerer" modellerne så selvsikkert om ting de ikke ved? Grunden til dette er bl.a. at man traditionelt i finjusteringen har belønnet sprogmodeller for at svare rigtigt, og "straffet" dem når de svarer forkert, men ikke belønnet dem for at indrømme usikkerhed eller at de ikke kender svaret på et spørgsmål. Så de er optimeret til at give det mest plausibelt lydende svar, selv når sandsynligheden ikke er særlig høj. Der er nu mere forskning i at belønne dem "halvt" for at indrømme at de ikke kender et svar eller at give mere åbne svar. F.eks. brugerinput: "Hvem er Danmarks regent?", LLM svar: "Det kommer an på hvilket tidspunkt der er tale om", eller "Det ved jeg ikke men du kan måske se et opdateret svar på Kongehuset.dk". Men der søges stadig en balance mellem at modellen altid siger "ved ikke" for at sikre sig "halv" belønning i stedet for straf, og at den altid fremstår selvsikker for at få højest belønning (Kalai *m.fl.*, 2025). Måske varierer den optimale balance med samtalekonteksten. Derudover har man nu også identificeret nogle få "H-neuroner" (eller "rådne æbler") i LLMer som skaber hallucinationer på tværs af emner (Gao *m.fl.*, 2025). Måske kan fremtidige LLMer nedtone disse H-neuroner.

LLMer er **sprogmodeller** og derfor som udgangspunkt dårlige til at regne og tælle da de gætter sig til et plausibelt resultat ud fra deres træning, og kan ikke som udgangspunkt "tælle bogstaver" da de opdeler ord i tokens (relaterede ID numre), og ikke i morfemer eller bogstaver, se figur 1 eller prøv selv her: <https://platform.openai.com/tokenizer>.

Figur 1. LLMer ser ikke tekst som ord eller bogstaver, men som tokens (ID-numre), den underliggende enhed i LLMer. Her ses ChatGPT's "tokenizer"'s opdeling af en sætning fra denne artikel i tokens. Øverst: min tekst. Midterst: Min tekst farvet efter ChatGPT's token-opdeling. Nederst: De Token ID-numre som LLMen i virkeligheden ser.

Nogle LLMer er tilsyneladende blevet lidt bedre til at tælle f.eks. bogstaver, måske ved at dele dem op så de bedre fanges som separate tokens, men det endelige resultat kan stadig være forkert. De fleste nyere LLMer kan dog automatisk omsætte regnestykker til kode (typisk programmeringssproget Python) og eksekvere koden i samtalen så brugeren kan se dens logik og mellemregninger (se figur 2).

Skriv programmering som tæller bogstaverne (uden ekstra tegn, men med æ, ø og å) i denne sætning uden mellemrum:
 "LLMer er sprogmodeller og derfor naturligt dårlige til at regne og tælle da de gætter sig til et plausibelt resultat ud fra deres træning, og kan ikke "tælle bogstaver" da de opdeler ord i tokens (relaterede ID numre), og ikke i bogstaver."

Show less ^

```
sentence = 'LLMer er sprogmodeller og derfor naturligt dårlige til at regne og tælle da de gætter sig til et plausibelt resultat ud fra deres træning, og kan ikke "tælle bogstaver" da de opdeler ord i tokens (relaterede ID numre), og ikke i bogstaver.'
```

```
letters_only = [c for c in sentence if c.isalpha()]
count = len(letters_only)
print(f"Antal bogstaver: {count}")
print(f"Bogstaverne: {''.join(letters_only)}")
```

Sætningen indeholder 191 bogstaver (ekskl. mellemrum, tegnsætning og anførselstegn), inkl. æ, ø og å.
 Prepared using Claude Sonnet 4.6

Hvor mange bogstaver (inkl. æ, ø, å, men uden andre tegn) er der i denne tekst?:
 "LLMer er sprogmodeller og derfor naturligt dårlige til at regne og tælle da de gætter sig til et plausibelt resultat ud fra deres træning, og kan ikke "tælle bogstaver" da de opdeler ord i tokens (relaterede ID numre), og ikke i bogstaver."

Jeg tæller manuelt ved at gå gennem teksten ord for ord:

LLMer - L, L, M, e, r = 5 er - e, r = 2 sprogmodeller - s, p, r, o, g, m, o, d, e, l, l, e, r = 13 og - o, g = 2 derfor - d, e, r, f, o, r = 6 naturligt - n, a, t, u, r, l, i, g, t = 9 dårlige - d, å, r, l, i, g, e = 7 til - t, i, l = 3 at - a, t = 2 regne - r, e, g, n, e = 5 og - o, g = 2 tælle - t, æ, l, l, e = 5 da - d, a = 2 de - d, e = 2 gætter - g, æ, t, t, e, r = 6 sig - s, i, g = 3 til - t, i, l = 3 et - e, t = 2 plausibelt - p, l, a, u, s, i, b, e, l, t = 10 resultat - r, e, s, u, l, t, a, t = 8 ud - u, d = 2 fra - f, r, a = 3 deres - d, e, r, e, s = 5 træning - t, r, æ, n, i, n, g = 7 og - o, g = 2 kan - k, a, n = 3 ikke - i, k, k, e = 4 tælle - t, æ, l, l, e = 5 bogstaver - b, o, g, s, t, a, v, e, r = 9 da - d, a = 2 de - d, e = 2 opdeler - o, p, d, e, l, e, r = 7 ord - o, r, d = 3 i - i = 1 tokens - t, o, k, e, n, s = 6 relaterede - r, e, l, a, t, e, r, e, d, e = 10 ID - I, D = 2 numre - n, u, m, r, e = 5 og - o, g = 2 ikke - i, k, k, e = 4 i - i = 1 bogstaver - b, o, g, s, t, a, v, e, r = 9

Total: 218 bogstaver

Dette er stadig en manuel optælling og kan indeholde fejl - ironisk nok illustrerer din tekst præcis problemet!

Hvor mange f'er er der i "fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad"?

Lad mig gå gennem hvert ord:

fem - f = 1 flade - f = 1 flødeboller - f = 1 på - 0 et - 0 fladt - f = 1 flødebollefad - f, f = 2

Total: 7 f'er

Figur 2. I stedet for at spørge en LLM om at tælle eller udregne noget, er det bedre at bede den om at skrive programmeringskode som den kan eksekvere og give svaret derfra. Her den simple opgave "hvor mange bogstaver er der her?". Samme tekst som før. **Venstre øverst:** LLMen skriver koder der kan tælle bogstaverne med korrekt svar (191 bogstaver, samme som i Words ordoptælling). **Højre øverst:** Selv om Claude ("4.6 Low") prøver at tælle systematisk, og får bogstaverne i de enkelte ord rigtigt, ender den med at lægge dem forkert sammen til 218. Dette sker fordi den er naturligt god til sprog, men ikke til at regne. **Nederst:** Lignende eksempel med at tælle f'er i "fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad".

LLMer er stadig dårlige til fysisk logik, da de kun forstår verden og dens regler gennem mønstrene i de kilder de er trænet på, hvorimod vi mennesker også forstår verden gennem et langt livs praktiske og kropslige erfaringer af handling og konsekvens. Dette kaldes ofte "virkelighedskløften". Robotter (*Embodied AI*) bruges nu til at samle praktisk træningsdata (3D-video, lyd og kropsligt sensorisk input). Diverse syntetiske "fysikmodeller", samt eksperimentel virtuel leg, bruges nu også til at finjustere LLMer som forbedrer deres "verdensmodeller", i både tekst, billede, video og 3D verdener, som omvendt kan bruges til at træne robotterne (Buschoff *m.fl.*, 2025; Levy *m.fl.*, 2026). Via diverse tests af fysisk forståelse, logik og "tænkning", i AI, kan man følge udviklingen, som evt. kan få større relevans for mere praktisk orienterede arkæologer, <https://lmcouncil.ai/benchmarks>. Flere af disse tests bliver forældede over tid efterhånden som AI modeller overvinder dem og nye sværere tests kommer til. En

populær test i logik, [ARC-AGI](#), har f.eks. nu startet sin tredje, og hidtil sværeste, generation hvor AI agenter, nu skal kunne tilpasse sig løbende til nye interaktive miljøer.

LLMer har svært ved at forstå negation

LLMer trænes hovedsageligt ved associering mellem ord (eller tokens). Det har nogle vigtige konsekvenser for hallucinering. Udsagn i træningsdata om at noget er falsk, bliver ofte ikke forstået ordentligt af LLMer. Det betyder at, selv om man træner en LLM med tekst som f.eks. siger at jorden *ikke* er flad, kunne det (hypotetisk) risikere at øge dens sandsynlighed for at tro at jorden virkelig *er* flad. Dette gælder især hvis informationen om at udsagnet er falsk står i en anden sætning end selve udsagnet, f.eks.: *"I nogle perioder af historien har man troet at jorden er flad. Men man ved nu at dette ikke er sandt"*. Dette kan (hypotetisk) øge sandsynligheden for at LLMen tror at jorden er flad i stedet for det modsatte, da den ikke forstår negation godt, men i stedet har set *"jorden"* og *"flad"* i samme kontekst og det derfor med det negerende udsagn er mere forbundet, end hvis udsagnet blot var *"Jorden er en ellipsoide"*. Mere generel verdensviden som dette eksempel er dog typisk mere robust da den gentages oftere i træningsdata end det falske udsagn. Så jo mere specifikt emnet er (og dermed sjældnere i træningsdata), jo mere skrøbelig er LLMen for dette negationsproblem. Man kan således forestille sig at selv træningsdata som tilbageviser misinformation af mere specifik karakter kan risikere at yderligere sandsynliggøre LLMens tro på at misinformationen er sand, blot fordi ideen bliver nævnt oftere med tilbagevisningerne.

Rent praktisk er det derfor også en god ide når man selv bruger en LLM, at man instruerer den med **"gulerod" frem for "pisk"**, dvs. **fortæl den hvad den skal gøre, men ikke hvad den ikke skal gøre**, da det kan risikere at forstærke hallucinering og uønsket adfærd. Generelt er det derfor bedst at formulere sig i positive/konstruktive eller neutrale vendinger i stedet for negative/prohibitive vendinger (Mayne *m.fl.*, 2026).

Hukommelse

LLMers korttidshukommelse (*kontekstvindue*) bliver gradvist bedre og længere med nye modeller. Man kan teste disse med "nål i en høstak"-testen, hvor man placerer en tilsyneladende ligegyldig information ("nålen") i en lang tekst (f.eks. en hel bog, "høstakken") som gives til sprogmodellen i en samtale, og spørger modellen f.eks. "hvilken gravgave blev fundet i grav XX". Disse tests viste før at "nålens" placering var vigtig for træfsikkerheden, bedst i starten eller slutningen af teksten, og dårligst omkring midten. Modellerne i dag har næsten 100% træfsikkerhed for én nål, selv i lange tekster op til 1 mio. tokens (c. 750.000 ord på engelsk). Men jo flere "nåle i høstakken" (f.eks. "giv mig alle gravgaverne i alle grave") og jo længere teksten er, jo dårligere er den til at finde "nålene", da dette kræver opmærksomhed på mange informationer igennem hele

teksten. Den vil derfor sandsynligvis finde ting som ikke var der og misse nogle relevante ting. Selv hvis den finder det man søger i teksten, er der ikke garanti for at den "forstår" det den svarer til brugeren. Der er derfor nu også foreslået en såkaldt "Fish-in-the-Ocean" test (SIN-Bench), som tester modellers evne til at identificere sammenhængende informationer på tværs af lange tekster inkl. grafer (Ren *m.fl.*, 2026). Man kan også opleve dette hukommelsesproblem i en lang samtale med en LLM hvor den begynder at "glemme" dele af samtalen. Dette kaldes populært "rådende kontekst" (context rot).

Få det bedste ud af sprogmodellen

Med overblikket over LLMers opbygning og begrænsninger kan vi forbedre vores oplevelse med dem gevaldigt med en række værktøjer. Med mange LLMer kan man "tænde for" forskellige integrerede værktøjer: webopslag i samtalen så den finder onlinekilder til sine udsagn, kodning til regnestykker, og mere komplekse opgaver. Dette er ikke en garanti for korrekte svar, men kan forbedre dem, og gøre det muligt (hvilket altid er vigtigt) at tjekke LLMens kilder. Kilderne kan være af dårlig kvalitet (diverse blogs, etc.), så kræver man kun akademisk fagfællebedømt litteratur, kan det hjælpe lidt. Nogle akademiske forlag spærrer dog for LLMers adgang, så selv dette er ikke en garanti for at få fuldt forskningsstøttede udsagn fra en LLM som oftest vil basere sine udsagn på mere tilgængelige artikelresuméer (abstracts).

RAG, og søgemaskiner

For at omgå LLM hukommelsesproblemerne ("nålene i høstakken") kan store, eller mange, dokumenter også kortlægges med *Retrieval Augmented Generation* (RAG), et udbredt studieværktøj som klipper kilderne op og kortlægger dem som en slags semantiske "bogmærker" i et "bibliotek" af udvalgte kilder som den kan navigere (Lewis *m.fl.*, 2020). RAG bruges især i Googles NotebookLM (med LLMen Gemini's store kontekstvindue m.m., se figur 3) hvor man kan "snakke" med ét eller flere dokumenter, inklusive PDFer, billeder og videoer, og også derfra producere podcasts, mindmaps, huskekort, rapporter, m.m. NotebookLM giver specifikke sidereferencer til hvert udsagn som gør det nemt at faktatjekke og at finde specifik information i (mange) lange tekster.

Chat

main text of the book.

The typological codes used in the catalog (e.g., `IV{21}`, `IV{41}`) correspond to a classification system detailed in **Chapter A.1.1.4 "Kamień" (Stone)** on page 2.

Here is the information provided in the text that deciphers these codes:

1. The Typological Key (Pages 57–59)

The text lists the types using a decimal system (1.1, 1.21, etc.). In the catalog, `IV{21}` corresponds to **Type 1.21**, and `IV{41}` corresponds to **Type 1.41**.

- **Type 1.21 (Code 21):** Defined as an "early subtype" of the "General European" type of Corded Ware axes. It corresponds to subtype A-3 (after Brandt 1967) and has specific morphometric ratios: length to width ($D : S$) is approx. 3.0, and the shaft hole ($D1 : D2$) is approx. 1.0 (meaning the hole is centered).
- **Type 1.41 (Code 41):** Defined as a subtype of "Ślęza" axes (massively built axes associated with the Corded Ware culture). Type 1.41 specifically corresponds to "Group a" (after Smutek 1950), characterized by specific blade width and cross-section details.

2. The Visual Key (Page 58)

The book includes **Figure 9** ("Ryc. 9"), titled "Illustration of typologically essential features in the systematics of stone axes". This diagram shows exactly how the axes are measured (length, width, hole position) to assign them to these specific type numbers.

Czebreszuk 1996 02.pdf

Decipherment Key for
59d ago

Katalog wyposażenia
1 source · 63d ago

Figur 3. Eksempel på NotebookLM som her bruges til at få overblik over specifikke komplicerede koder brugt i et gravkatalog skrevet på polsk som udelukkende er billeder af scannede sider, med specifikke sidereferencer for hver paragraf. NotebookLM "ser" (måske også med live OCR) således på teksten, live-oversætter polsk til fx engelsk og finder specifikke informationer med henvisning så brugeren kan verificere direkte på den relevante side løbende.

RAG, og evt. "ræsonnering", er også bl.a. det der får mange søgemaskiner til at opsummere svar fra flere kilder, især Perplexity.ai, Google m.fl., og er i stigende grad ved at være den nye standard for søgemaskiner. LLMen laver således flere varianter af en forespørgsel (evt. delt op i flere dele) så den kaster et bredere net i søgningen og får flere relevante resultater end kun dem der præcist passer på søgningens terminologi. Den koger så resultaterne ned til et samlet svar som også prøver at forholde sig til modsigende kilder. AI søgemaskiner kræver således mindre specifikke forespørgsler end traditionelle søgnemaskiner og baseres ikke kun på titlerne, men kan også finde relevant indhold inde i selve kilden, og grave dybere end de ti første søgeresultater (Kirsten *m.fl.*, 2026). Kilderne er akademiske, blogs, fora, YouTube, m.m. så man skal ikke stole blindt på resultatet som nævnt ovenfor. Webopslag er også nyttigt til få løsninger på fejlkoder fra programmer, computerprogrammer, især fordi de har adgang til YouTube videoer og online softwaremanualer som er mere brugbare til softwareproblemer end akademiske tekster. "Deep Research" tilbydes også af flere udbydere hvor den søger og ræsonnerer væsentligt dybere end normalt, men dette kan også have et væsentligt højere energiforbrug og tager længere tid, så brug det kun, hvis den hurtigere standardsøgning med LLM ikke er nok til at svare på et spørgsmål. Der findes desuden [Google Scholar](#)

[Labs](#), [OpenScholar](#), [Consensus](#), [Elicit](#) og [Anara](#) som fokuserer endnu mere på akademiske kilder, og [ResearchRabbit](#) som giver AI-assisteret netværksvisualisering af litteratur.

Men RAG ræsonnerer ikke nødvendigvis over resultatet, hvilket kan give mangler, hvis den ikke har forbundet emner optimalt semantisk. En lovende metode er derfor måske *Recursive Language Models* (RLMer) som selv aktivt "ræsonnerer" og dobbelttjekker, når den søger i lange tekster (Zhang, Kraska og Khattab, 2026). Det er dog usikkert, hvorvidt dette endnu er implementeret i de gængse RAG værktøjer nævnt ovenfor. Google implementerede for nyligt en metode, *Matryoshka Representation Learning* (opkaldt efter de russiske dukker) som gør at RAG-metodens semantiske "bogmærker" kan "foldes ud" med flere lag af detaljer efter behov, som modellen hurtigere og grundigere kan søge i (Choi og Duerig, 2026). RAG er hurtigt og billigt ([ElasticSearch rapporterer \\$0,00008](#), og kun 768 tokens, per RAG forespørgsel i gennemsnit, hvilket indikerer et relativt lavt energiforbrug). En standard Perplexity eller (AI mode) Google søgning med RAG og uden ræsonnering har således sandsynligvis ret lavt energiforbrug. RLM derimod kan blive en del tungere da den, især som autonom agent, kan risikere endeløs "ræsonnering" som bruger enorme mængder tokens (og dermed penge og energi). Disse tre metoder kombineret, og med tokenbegrænsning, kunne dog potentielt gøre "samtalesøgning", både på internettet og i dokumentarkiver, endnu bedre som studie- og forskningsværktøj. Ideelt set ville dette automatisk allokere hver af disse metoder til forespørgslens behov ligesom mange kommercielle LLMer (af økonomiske årsager) nu automatisk dirigerer forespørgsler til forskellige modelstørrelser efter kompleksitet.

System prompten

Da mange sprogmodeller er trænet til "behagelig" (og lang) samtale og til at fastholde brugeren, oplever mange at blive talt efter munden ("*sykofantisme*"). Man kan mindske dette efter behov, få kortere svar ved at instruere den i at være koncis ("*concise*", hvilket også kan spare 25% energi)², og få mere modspil med en *system prompt*. De fleste LLM brugerflader har dette (f.eks. LMStudio), også kaldet "instruktioner" (Gemini), eller "personlige præferencer/tilpasning" (Claude/ChatGPT) i deres indstillinger hvor man kan give generelle instruktioner til LLMen som bruges i alle samtaler. Disse giver, alt efter *system prompt*'en, generelt en mere kritisk og brugbar samtale (men ikke altid garanteret). Der findes ikke én rigtig *system prompt*, men jeg bruger variationer af denne (fra Claude som jeg bruger mest på engelsk da det er bedst repræsenteret i dens træningsdata og dermed muligvis giver bedre svar):

² (Aczel *m.fl.*, 2026, s. 44)

“Be concise and neutral. Always challenge my assumptions critically. Ask clarifying questions before complex tasks. Assess your confidence level. Provide sources for facts (prefer peer-reviewed). Distinguish between facts, inferences, and speculation. If uncertain, say you don't know. At all times, only cite sources you can verify exist online and that are relevant to the user query. For calculations, always use code or tools. Use step-by-step reasoning for complex problems. I work in quantitative archaeology with basic statistics and coding skills, so be pedagogical about code and provide technical explanations for your code solutions.”

Arbejder man med specifikke filer (det gør jeg ofte i Claude som holder godt styr på samtalen, og ofte kræver en ny når kontekstvinduet overskrides), kan man oprette et *projekt* til en større opgave, uploade relevante filer eller kode, og Claude kan løbende tjekke indholdet. Lignende findes i Perplexity's "Spaces". Gemini's version af dette er "notebooks", som integrerer det ellers separate værktøj NotebookLM direkte i Gemini's chat app³. Man kan på denne måde give mere specifikke instruktioner til projektet, f.eks. til hvordan kode skal præsenteres, eller hvordan data skal udtrækkes, og videre instruktioner som bruges i alle projektets forskellige samtaler, men uden at påvirke den helt generelle *system prompt*. Jeg brugte især dette til udviklingen af min app [QuantWealth.eu](https://www.quantwealth.eu) (Nørtoft, 2026) da den der skulle holde styr på flere tusinde linjers programmeringskode.

Sokratisk spørgeteknik

Vil man have modspil på et emne, selv hvis man er vidende derom, kan man instruere modellen i at holde en "sokratisk spørgeteknik" i samtalen. Her kommer den med kritiske spørgsmål, og udfordrer ens antagelser fra forskellige vinkler, hvilket er en god måde at blive udfordret på og evt. afdække sine blinde vinkler.

For et givet udsagn, vil den blive ved at stille opfølgende spørgsmål som gendriver dit udsagn (f.eks. en hypotese eller konklusion på en artikel, etc.):

F.eks. hvis du siger:

"Jeg tror befolkningsstørrelsen i 4.årt. f.Kr. kollapsede pga. klimaforandringer",

svarer LLMen måske:

"Hvad forstår du præcist ved 'kollaps' her — et fald i antal individer, i bosætningsdensitet, eller noget andet?"

Du svarer f.eks.: *"der er et markant fald i kulstof-14 dateringer i den periode".*

³ <https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/notebooks-gemini-notebooklm/>

LLM:

"Og hvad er grunden til, at du forbinder det specifikt med klimaforandringer frem for f.eks. interne sociale faktorer?"

Du svarer f.eks. at faldet i dateringer korrelerer med fald i temperatur fra forskellige klimaproxyer.

LLM: *"Hvis klimaet var den primære årsag, ville vi så ikke forvente et tilsvarende kollapsmønster i alle regioner med samme klimapåvirkning på samme tid? Ser vi det i det arkæologiske materiale?"*

Du indrømmer måske at det ikke sker tydeligt i alle regioner.

LLM: *"Hvad tror du det siger om den oprindelige hypotese? Er der andre faktorer der giver denne regionale variation?"*

Og således kan man fortsætte, hvor man får en kritisk sparringspartner, der kun stiller spørgsmål og stimulerer brugeren til selv at finde svarene.

Nogle LLM-programmer har også en indstilling som kaldes "temperatur" som kan justeres af brugeren for at skrue op og ned for modellens "kreativitet" (inkl. hallucinering). Der findes ikke en korrekt temperatur, mere stabil og præcis brug vil man typisk foretrække en lavere temperatur og vice versa til mere kreativ brug (inkl. brainstorming).

Kontekst og multimodalitet

Generelt hjælper det at give masser af kontekst, være klar omkring forventninger og ønsket format til et svar, gerne med konkrete eksempler, trin-for-trin opgaveløsning og svare på LLMens opklarende spørgsmål før større opgaver så du og LLMen er enige i fremgangsmåden før opgaven udføres. Dette ligner tilgangen hvis man kræver en opgave af et menneske, hvor uklare opgaver også tit giver uklare eller uønskede resultater. En LLM er rimelig god til at tolke brugerinput, men kan (endnu) ikke læse brugerens tanker.

Mange modeller kan nu forstå flere modaliteter, dvs. billeder (inklusive video) og lyd, og diverse filtyper, og kan bruge disse inputs sammen med brugerens tekstprompt. Dette kan inkludere diverse regneark filer (.xlsx, .csv, etc.), tekstdokumenter⁴, PDFer, billeder, et screenshot fra et program med problembeskrivelse, en video (også direkte fra YouTube), eller evt. live webcam, eller lyd via computerens/telefonens mikrofon. Det giver ekstra kontekst i samtalen, og dermed bedre typisk resultater. Dog tilføjer man således også mere til dens *kontekstvindue* (hukommelsen), så hvis man har givet LLMen meget store filer, tekster, eller opgaver og samtidig instruerer via mikrofon eller webcam,

⁴ dog ikke altid Microsoft's .docx så gem evt. som det åbne format .odt i Word

kan det også belaste dens kontekstvindue (korttidshukommelse) at dechifrere alt dette samtidig med en stor opgave.

Jeg har selv været ret imponeret over Claude's (Opus 4.5) evne til at transskribere data ved at "se" på et billede af en arkæologisk gravtabelside på polsk med ret obskurt kodede informationer som ikke har nogen logik uden nøglen andetsteds i kataloget. Da den kun arbejder på én side ad gangen, har den overskud til at holde styr på mange detaljer i samme transskription (dvs. "find alle nålene i en meget lille høstak"). Denne proces for en enkelt side automatiserede jeg kædevis med Python (i et Python script og prompt skrevet af Claude selv, med lidt samarbejde om typiske OCR tegnforvekslinger) som kaldte Claudes API⁵ for hver side. Således lavede OCR på 70 sider af samme tabel uden at overbelaste dens hukommelse (da den stadig kun kørte én side ad gangen) og opnåede derved væsentligt højere præcision end et dedikeret OCR program som ABBYY FineReader. Det kostede omkring \$3 da den derfor "kaldte på" Claude (via dens API) 70 gange i træk, men sparede muligvis flere ugers møjsommeligt arbejde med at skrive hver eneste tegn manuelt. Derfra kan "nøglen" i kataloget bruges til at lavet et script som bruger forfatterens "nøgle" andetsteds i kataloget til at omskrive den kodede information i tabellen til mere menneskelæselig data.

Traditionelt ville selv multimodale LLMer skulle oversætte mellem de forskellige modaliteter, så stemmeinput skulle transkriberes til tekst (f.eks. med en indbygget model kaldet "Whisper") før LLMen egentlig svarede på spørgsmålet, evt. igen "oversat" (via en *encoder*) til lyd med tekst-til-tale. Men udviklingen går sandsynligvis i retning af "fødte" multimodale LLMer, som ikke kræver "oversættelse" under kølerhjelmene. Dette burde også give en bedre kvalitet og verdensopfattelse i både træning og anvendelse af forskellige input og output, så modellen ser eller hører direkte uden et "oversættelselag" imellem input og LLM. Google's nye åbne LLM [Gemma4 12B](#) (som endda kan køre lokalt på en spilcomputer med 16 GB VRAM) springer denne proces over og kan forstå lyd og billeder direkte ("natively multimodal").

Tænkning, agenter, og eksterne værktøjer

Mange modeller har nu indbygget "tænkning" eller "ræsonnering", hvor de internt udforsker flere mulige løsninger, og vender tilbage med den "bedste" løsning.

Med "ræsonnering" går LLMen således generelt mindre op i at svare hurtigt, og kan endda nogle gange ændre fremgang undervejs i "tankeprocessen" før den kommer med et endeligt svar. Derfor kan det ofte give mere gennemtænkte svar og problemløsning end hurtigere svar. Dette kendes også som forskellen mellem System 1-tænkning (hurtig

⁵ API = Application Programming Interface, dvs. man bruger Claude via andre programmer eller scripts, uden for dens eget chatbrugerflade.

paratviden, hyppigst for små hurtige LLM'er) og System 2-tænkning (ræsonnering og refleksion før svaret gives, som kendes især fra de store "tænkende" LLM'er). Den generelle ide om System 1 og 2 tænkning kommer fra Stanovic og West (2000), og blev populariseret i Daniel Kahneman's (2011) bestseller "Thinking Fast and Slow".

Det er en god ide at følge LLMens procesnoter når den "tænker" for at se om de passer med dens endelige svar, da LLM'en under pres kan komme til at "lyve" for at afslutte en lang proces uden succesfuldt resultat (se mit eget eksempel i figur 4). Dette sker især ved svære opgaver og er sandsynligvis fordi den bliver belønnet mere i den menneskelige finjustering af træningsprocessen (RLHF) for at se *ud som om* den har løst et problem den ikke kan klare, end at indrømme at den ikke kan løse problemet (også kendt som "reward hacking", Fu *m.fl.*, 2025). Der er i stigende grad med udviklingen af LLM agenter som udfører mere komplekse autonome handlinger brug for at kunne stole på at deres processer og endelige svar og resultater stemmer overens. I de nyeste modeller fokuseres derfor mere på at lave "ærlige" modeller, med specialiserede "ærlighedstests", f.eks. MASK som tester hvor meget en LLM lyver når den er presset (<https://labs.scale.com/leaderboard/mask>) og RFEval som specifikt tester om procesnoter ("scratchpad") og svar stemmer overens (Han, Lee og Do, 2026). En kombination af begge disse "løgn"-mekanismer ses i eksemplet i figur 4.

Internal reasoning "Scratch pad":

The prestige calculation multiplies those column means back across the matrix, and if adult counts are provided, everything gets normalized by dividing through. Then Gini coefficients are computed on these lump variables using different transformations, which all use distinct variable names from the split calculations, so there's no collision happening there.

I'm stuck—I can't locate the actual bug, so let me just try to fix what I can identify.

The plotly annotations are overlapping with the ggplot2 titles, which I can resolve by removing the ggplot2 title when rendering in plotly. The IQR annotations are also stacking on top of each other and need smarter positioning logic.

Internal process: cannot find the bug in its code

LLM's response to the user:

bottom of each facet panel, below the scatter data. Regarding the $G \approx 0$ for $TOT + \sqrt{\text{count}}$ — this is actually correct: extreme lumping can compress the wealth distribution toward uniformity, giving Gini near 0.

Lying instead of admitting not being able to find the bug

Figur 4. Eksempel på "løgn" i Claude CoWork (Sonnet 4.6) hvor den har problemer med at finde en fejl i koden under udviklingen af en R package som derfor resulterer i forkerte Gini koefficienter = 0 (orange prikker, venstre graf) vs. de rigtigt simulerede Gini koefficienter fra den tilsvarende online app med det samme input data (orange prikker, højre graf). Øverst i dens interne "scratch pad" med dens procesnoter (kun et udsnit her) giver den op på at finde fejlen (efter at have undersøgt sin egen kode i flere minutter), og vælger at fokusere på en nemmere sekundær opgave omkring grafens layout. Men i svaret til brugeren "lyver" den og prøver at overbevise brugeren om at resultatet faktisk er meningen baseret på det data den har fået. Det er derfor godt at læse den interne proces (og lave andre tjek) og ikke blot stole på det endelige svar.

De fleste store modeller har også *agentiske* funktioner som planlægger og udfører komplekse opgaver med diverse interne eller eksterne (MCP) værktøjer som eksekverer kommandoer, henter, skaber og ændrer filer (evt. i modellens eget chat-"projekt") som kan gemmes. MCP forbinder en LLM til eksterne systemer med specialiserede funktioner (f.eks. Google Maps, regneark, databaser, m.m.). Brugers menneskelige forespørgsel bliver automatisk oversat til værktøjets sprog (f.eks. SQL) som returnerer resultatet til LLMen. Det forankrer samtalen i eksterne data og apps med en brugervenlig chatoplevelse. Det kræver typisk en IT-kyndig at oprette en MCP server med arkæologiske data og værktøjer, men enhver kan bruge den. Således kan f.eks. museer udbyde data gennem MCP (søg museumsdata på [MCP.aibase.com](https://mcp.aibase.com)). De kommercielle modellers MCP-indgange hedder (februar 2026) "Apps" i ChatGPT, "Connectors" i Claude, og "Extensions/Tilknyttede Apps" i Gemini.

Med Claude's evne, "Skills", kan man lave sin egen detaljerede "jobbeskrivelse" af flere arbejdsprocesser i et struktureret tekstformat kaldet Markdown (.md, og evt. Python scripts), og Claude kan selv medforfatte den. Det kan være til dataindsamling, -behandling, -analyse, m.m. hvor hvert skridt er detaljeret beskrevet, gerne i tre stadier: planlægning, validering med kendt data (med scripts som kan fange fejl), og endelig udførelse. Det fungerer især godt med funktionerne fra MCP og Claude Code eller Claude CoWork (især optimeret til programmering), og hjælper Claude til at holde fokus på hvert trin i opgaven og reducere hallucinationer.⁶ Lignende (men ikke nødvendigvis helt ens) koncepter kaldes også Skills (Perplexity's Computer Use), eller Gems (Gemini). Således får LLMen med MCP en udvidet værktøjskasse, og Skills giver den manualen i at bruge værktøjerne.

Med *agentisk* AI (f.eks. Claude CoWork) kan man også give den direkte kontrol med f.eks. en specifik mappe på computeren hvor den kan ændre og skabe filer direkte i mappen. Her er det en god ide at have en backupmappe som den ikke har adgang til hvis den skulle ændre nogle filer uhensigtsmæssigt. Lignende *agentisk* AI kendes fra de fleste udbydere og open-source.

⁶ <https://code.claude.com/docs/en/skills>

Claude's og Perplexity's særlige *agentiske* modeller, kaldet "Computer Use", samt ChatGPT's "Operator", samt open-source agenten OpenClaw, kan også sættes til at navigere helt generelt direkte på computeren eller internetbrowseren. Det gør de via løbende screenshots (samt browserens underliggende hierarkiske tekststruktur), og interagerer via mus og keyboard, ligesom mennesker. Dette er teknisk interessant men stiller ekstra spørgsmål til sikkerheden, og denne type "seende" agenter er stadig temmelig langsomme, fejlbarlige og dyre at bruge (anhtu.dev, 2026). Derfor er det sikrere at køre disse i separate "virtuelle maskiner" eller "sandkasser" som giver en "virtuel computer i computeren" ligesom man plejer hvis man vil bruge f.eks. Linux operativsystemet på en Windows computer.

Pris og kvalitet

Der er stor forskel på kvaliteten af svar fra forskellige modeller, og ofte vil lette gratis modeller være gode til "almindelig samtale" og søgning men ikke til de mere komplekse arbejdsopgaver, og tunge betalte modeller kan gøre ret imponerende ting med ovennævnte værktøjer. Et sprudlende udvalg af Open-source modeller (se nogle få udvalgte serier af disse nedenfor) kan dog gøre brugere mindre afhængige af kommercielle udbydere, og stadig give imponerende resultater. Men typisk vil en større og kraftigere model, kræve en større computer eller server at køre, hvilket gør at de større open-source LLM'er ofte må køres fra store computere i "skyen".

GenAI energiforbrug er dynamisk

Det er enormt svært at udregne energibruget for GenAI produkter da de ikke rapporteres gennemsigtigt og med forskellige proxyer og antagelser, og ændrer sig med nye modeller og infrastrukturer, så de følgende tal er kun estimater. Træning af nye GenAI-modeller er ofte meget energitungt, og svært at beregne, men energiforbruget ved at bruge dem ("inferens") veksler voldsomt mellem forskellige modellers arkitektur, effektivitet, størrelse (ofte målt i milliarder/*billions*, eller bare B, af parametre), efter udbyderens infrastruktur, m.m., men også den enkelte brugers anvendelse og indstillinger (Aczel *m.fl.*, 2026).

Hvis vi tager noget nogenlunde relaterbart anslår nogle studier at energien ved *inferens* sandsynligvis spænder fra omkring energien der kræves til at køre en mikroovn i 1/10 sekund⁷ (med en let model, 8B, typisk for almindelig samtale, og nok de fleste gratis

⁷ Ifølge det nyeste store AI energi studie som også inkluderer andre infrastrukturelle faktorer, m.m. er tekstgenerering alt efter længde og kompleksitet omkring 0.05-3 Wh, som spænde vidt i retning af 0.18 til 11 sekunders mikroovnsbrug på 1000 MW. En traditionel Google søgning er typisk omkring 0.3 Wh (omkring 1 sekund mikroovn). Personligt laver jeg ofte flere forfejlede traditionelle søgninger for at nå frem til en information og en eller ret få med AI søgning. Nogle af de lette RAG modeller er helt nede på 0.003-0.01 Wh per forespørgsel (Aczel *m.fl.*, 2026, s. 42-43).

LLMer, som kan køre med en almindelig forbruger GPU⁸), til 8 sekunders mikroovn (med en tungere model, 405B), og endnu mere med udvidet ”tænkning” (reasoning) og diverse *agentiske* funktioner som planlægger og udfører adskillige opgaver per brugerinput. Generering af billeder er typisk tungere (f.eks. 5.5 sek. mikroovn) eller 0.09-4 Wh, og generering af video (alt efter længde, opløsning, m.m. fra 0.14 til 400 Wh, en kæmpe variation) og nok lignende for 3D-modeller og interaktive 3D scenarier som jeg ikke har kunnet finde estimater på (O’Donnell og Crownhart, 2025; Aczel *m.fl.*, 2026). Energiforbrug koster techfirmaerne penge, så typisk vil gratis LLMer være lettere, da tunge modeller er dyre i drift, og der er begrænset hardware-kapacitet til at udvide udbydernes kapaciteter. Derfor vælger flere udbydere nu automatisk den energimæssigt lettest mulige model til en given opgave, og kræver ofte at man aktivt tilvælger (og betaler for) ”thinking/reasoning” til tungere opgaver. En udbredt funktion i LLMer er Mixture of Experts (MoE), hvor en stor LLM indeholder flere virtuelle ”eksperter” som aktiveres efter behov af en lille orkestrerende LLM efter emnet i forespørgslen. Således aktiveres kun få af ”eksperterne” ad gangen, og nedsætter dermed energiforbruget.

Selv for billede og video, er der nu flere open-source modeller som kan køre på forbrugercomputere og kræver mindre strøm (i marts 2026, f.eks. serierne LTX, Stable Video Diffusion, TurboDiffusion, etc. til video, og FLUX-, QWEN-, Z-image-, SDXL-serierne til billeder). Forskellige modellers estimerede energiforbrug for diverse opgavetyper kan ses på AI Energy Score leaderboard <https://huggingface.co/spaces/AIEnergyScore/Leaderboard> og både forbrug per prompt af vand (per 13. marts 2026 mellem 0.34-204 mL alt efter model og prompt-/outputlængde), CO2 (0.02-15 gCO₂e), og strøm (0.06-44 Wh) er forsøgt afdækket (Jegham *m.fl.*, 2025) og udviklingen kan følges [live](#).⁹

Grundlæggende mener jeg vi skal se vores energiaftryk i vores samlede adfærd, og ikke kun vores AI forbrug. Hvis man bruger GenAI meget, kan man evt. skære ned på andre dele af sit energiaftryk f.eks. kød, nyt tøj (især fast fashion), flyrejser, plastik generelt (også emballagen i supermarkedet), tech gadgets, TV-streaming, gaming, købe mere lokalt, osv.

⁸ GPU = Graphics Processing Unit, oprindeligt brugt til at udregne grafik, men fordi de kan lave mange udregninger parallelt, er de blevet den primære hardware for LLMer hvor man især fokuserer på VRAM. Mere dedikerede chips bliver også i stigende grad brugt, f.eks. Google’s egen TPU (Tensor Processing Unit), Groq LPU (Language Processing Unit, ikke at forveksle med Elon Musks Grok LLM) men Nvidia som dominerer GPU-markedet har nu integreret Groqs teknologi i deres egne produkter), NPU (Neural Processing Unit), m.fl.

⁹<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZjVmOTI0MmMtY2U2Mi00ZTE2LTk2MGYtY2ZjNDMzODZkMjlmliwidCI6IjQyNmQyYThkLTljY2QtNDI1NS04OTNkLTA2ODZhMzJjMTY4ZCIsImMiOjF9>

Open-Source GenAI

Selv om de kommercielle (ofte amerikanske) sprogmodeller fra store techfirmaer stadig dominerer markedet, kommer der konstant nye open-source modeller (f.eks. tilgængelige på platformen [Hugging Face](#)) som giver dem kamp til stregen. De største (og ofte bedste) fylder mange Gigabytes og kræver kæmpe GPUer (normalt lavet til tung grafik i spil), så de udbydes af kommercielle udbydere, men kan downloades eller køres via online ("cloud") GPUer. Flere open-source LLM'er er nu komprimerede nok til at kunne arbejde godt lokalt, f.eks. gennem de gratis programmer LM Studio eller Ollama. Dette er især vigtigt hvis datasikkerhed er i højsædet. I februar 2026 er open-source serierne **Kimi, GLM, Qwen, MiMo, MiniMax, Gemma, Nemotron, DeepSeek**, m.fl. tæt på de kommercielle LLM'er i diverse tests, også i stigende grad multimodale (tekst, lyd, billede, video). Jeg lykkedes for nyligt med at kombinere den ekstremt lille **MiniCPM-V 4.6 1.3B** på omkring 1 GB i størrelse (modsat større modeller på op mod flere hundrede GB) med den lille tekst-til-tale model **LuxTTS 0.1B**, som fint, og uden internet, beskriver billeder lydligt inden for 2-3 sekunder, med hvilken som helst stemme den får¹⁰. Andre open-source modeller (i maj 2026 f.eks. Kimi K2.6 og Nvidia's Nemotron, også tilgængelige via Perplexity), kan programmere og eksekvere opgaver med agentfunktioner, og open-source modeller kan ofte være mere energieffektive (proxy-målt i USD per 1 mio. token). Kina laver ofte Open-source modeller, og nogle af dem har, ligesom visse amerikanske kommercielle modeller (f.eks. Elon Musk's Grok), en række politisk styrede bias'er. Men nogle services, som Perplexity.ai udbyder som nævnt både udvalgte open-source og de mest populære kommercielle modeller i en "vestlig" form.

Konklusion

Der er mange etiske problemer med AI (som med mange andre teknologier, produkter og services i vores kapitalistiske samfund), men også masser af eksempler som kan gøre en reel forskel i både eksisterende og nye arbejdsprocesser, også for humanistiske akademikere. Selv om alle de mest kendte AI produkter har en "bagage" i form af især miljøpåvirkning og copyright brud, udgør firmaernes (og deres ledes) etiske opførsel et stort spektrum. Hvis man er AI-forbruger kan man således fokusere sit forbrug mere på AI produkter (inkl. open-source) fra de relativt mindre "slemme" firmaer på spektrummet for at påvirke firmaernes økonomi ("stemme med fødderne"). Der er selvfølgelig mange dimensioner af etik involveret her, og alle firmaer har lavet copyrightbrud i træningen af deres modeller. Min egen nuværende, og fuldstændigt subjektive, rangering af de store techfirmaer er således fra bedre (men stadig med etiske problemer) til værre med akkumulerende etiske problemer nedad. Listen kan nemt ændre sig i fremtiden:

- Mistral (europæisk)

¹⁰ Installeret og opsat med hjælp fra Claude og Kimi K2.6 via Perplexity

- Anthropic (Claude), har aktivt modarbejdet Trump-regimet + ambitiøs velgørenhed¹¹
- Google (Gemini), Microsoft (Copilot), lang historie af problemer og gav \$1M til Trump
- Perplexity (Perplexity.ai), copyrightbrud, \$1M og fri adgang til Trump administrationen
- ChatGPT (OpenAI's Sam Altman og Greg Brockman), \$1M+\$25M til Trump/MAGA¹²
- Grok/XAI (Elon Musk), Musk var del af Trump regeringen og generelt uetisk opførsel

De fleste populære open-source LLM'er er fra Kina hvor det også er usikkert (for mig) hvor tæt de styres af Kinas regering (med masser af uetisk opførsel), så de er lidt svære for mig at placere her.

Værdien i at nedbryde læringskurver for andre fag end ens eget, kan efter min mening have stor positiv effekt i arkæologien og academia generelt. Det kan skabe nye generationer af arkæologer og andre akademikere med bredere faglig horisont, som hurtigere tilegner sig nye færdigheder og viden efter behov, og kan dermed nedbryde traditionelle disciplinære barrierer. Det kunne f.eks. hjælpe arkæologer til at læse og forstå aDNA litteratur, og genetikere til at læse og anvende mere arkæologisk teori. Dog tror jeg der er en værdi i at man stadig lærer sine egne kernekompetencer uden at få alt let serveret af AI, da den "gammeldags" læringsproces styrker hjernens evne til at lære i det hele taget og giver en solid vidensbase at bygge videre på.¹³

Dataindsamling og omstrukturering kan også assisteres og effektiviseres med AI, og der er store potentialer i mere levende formidling, forankret i forskningen (f.eks. i form af computerspil, Nørtoft, Hofmann og Iversen, 2025).

Humanister har ofte nogle andre typer ideer til f.eks. forsknings- og formidlingsværktøjer som andre kan have glæde af, end erfarne programmører, og GenAI giver nu nye muligheder for at skabe disse i praksis med "vibe coding". Selv hvis man ender med at hyre en programmør til at lave det endelige "produkt", vil erfaringen med at lave en prototype hjælpe til at bygge kommunikativ bro i samarbejdet med programmører. Flere humanister kan således skabe (eller i højere grad medskabe) helt klassiske "innovationsprodukter" som er målbare og håndgribelige i en form som selv de fleste politikere og andre beslutningstagere kan se værdien i, og måske hjælpe lidt til at modvirke den udbredte *humaniora bashing* i medierne.

Der er således, måske mere end nogensinde før, åbenlyst brug for humanister som kan navigere betydningen af usikkerheder og epistemologier og aktivt forme dette nye AI

¹¹ Anthropic's syv medstiftere har afgivet løfte om ved en kommende børsnotering at [donere 80% af deres formue til velgørenhed](#) relateret til AI's negative samfundsmæssige effekt, og i øvrigt at matche deres ansattes mange velgørenhedsdonationer.

¹² OpenAI tilbød mig i maj at vise mit arkæologiske computerspil som "eksempel på meningsfuld AI" i deres kampagne, men jeg takkede nej grundet Brockman's ekstraordinære støtte til MAGA.

¹³ Dette siger jeg som en med grundlæggende tværfaglig baggrund: først i musikproduktion, en lang uddannelse i indoeuropæisk sprogvidenskab, en ph.d i forhistorisk arkæologi, kortlægning af aDNA, arkæologiske tekster m.m., erfaring med data science og basal R programmering, og endelig (siden ChatGPT) GenAI og lidt erfaring i at lave simple computerspil.

landskab hvor helt fundamentale spørgsmål omkring menneskelig adfærd, intelligens, bevidsthed, rettigheder, ontologi, bias, samtale og diskurs, kildekritik, m.m. får en større rolle i den offentlige debat (Isberg, 2026). Men det hjælper hvis man som humanist har en god forståelse af AI værktøjerne, hvad de kan og ikke kan. Flere humanister har vigtige roller "indefra" i tech-firmaerne, især i deres afdelinger for GenAI "alignment" og etik, som i stigende grad anerkendes som vigtige for produktkvaliteten, også på bundlinjen.¹⁴ Der er også akut brug for folk som kan give velfunderet, konstruktiv og løsningsorienteret kritik af AI firmaer og hvordan AI påvirker mennesker, samfund og miljø.

Budskabet med denne artikel er som nævnt ikke at folk skal bruge mere AI, men at klæde dem på til at bruge det bedre og mere ansvarligt, hvis de bruger AI.

Husk at kommercielle modeller kan træne på samtalerne hvis dette ikke er slået fra, så man skal som udgangspunkt ikke dele følsomme data med dem. Her er lokalt drevne open-source modeller bedre.

Jeg slutter af med nogle praktiske tommelfingerregler man altid bør huske når man bruger en LLM (**sprog**model):

En LLM er god til sprog, ikke til matematik eller fakta. Så brug dens *værktøjer* til disse opgaver, dens programmering til matematik (inkl. simpel optælling), dens webopslag til fakta (og tjek altid dens kilder), og giv udførlig kontekst (præcis beskrivelse og gerne screenshots) da den ikke kan gætte hvad du tænker.

Brug mest positiv/konstruktiv instruktion da den er dårligere til at forstå negerende/prohibitive udsagn ("gulerod frem for pisk").

Husk at du selv, ikke LLMen, altid er ansvarlig for det du udgiver med dens hjælp.

Skriv en *system prompt* i din LLMs indstillinger for at gøre den mere udfordrende, mere koncis, og mindre sykofantisk ("tale-efter-munden").

Pris følger kvalitet. Større LLMer er ofte mere pålidelige (dog ikke helt uden hallucinationer), og "tænker" dybere, så til komplekse opgaver, eller præcisionsopgaver, anbefales en større (oftest betalt) model, og at validere resultat og at bruge kildekritik. Men man bør også prøve at tilpasse modelvalget til opgavekompleksiteten for at spare energi, og overveje om man egentlig har brug for en LLM til et givent formål.

LLMers kontekstvindue (korttidshukommelse) er også styret af dens størrelse, og begrænset i forskelligt omfang. Til forankring i bestemte kilder, anbefales RAG modeller som f.eks. Google's NotebookLM eller for KU-ansatte evt. den snart tilgængelige RAG model [Relay](#) fra Københavns Universitet. Generelt bør man huske at en LLMs præcision begrænses af dens hukommelse (ligesom hos mennesker) så man må balancere

¹⁴ Et kendt eksempel er hos Anthropic (som laver Claude) hvor filosofen Amanda Askell leder dens "alignment" team som står for Claude's "personlighed". Andre eksempler er Henry Shevlin (filosof), Iason Gabriel (politisk teoretiker, moralsk filosofi) hos Google DeepMind, eller Irene Sulaiman (digitalt demokrati, offentlig forvaltning) hos Hugging Face.

inputlængde (f.eks. uploadede filer og kontekstbeskrivelse) og mængden af samtidige opgaver til samme LLM. Del evt. komplekse eller større opgaver op i flere dele som planlægges på forhånd med LLMen, evt. struktureret med "skills".

Den hurtige tekniske udvikling af AI gør at tekniske begrænsninger som ofte bliver gentaget (og kraftigt forsimplet grundet sensationisme) i mange måneder i medierne ofte bliver hurtigt forældet, og ligeså for denne artikel.

Da nye modeller (kommercielle og open-source) kommer ud dagligt, kan man sammenligne deres præstation på f.eks. [artificialanalysis.ai Leaderboard](#).

I en anden artikel vil jeg give nogle konkrete eksempler hvor (Gen)AI bruges i arkæologien.

Referencer

Aczel, M. *m.fl.* (2026) *The Environmental Cost of AI's Energy Use: Carbon, Water and Land Footprints*. United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU INWEH). Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.53328/INR26RMA002>.

anhtu.dev (2026) "Computer Use Agents 2026: When AI Clicks, Types, and Drives the Browser", *anhtu.dev*, 17 maj. Tilgængelig hos: <https://anhtu.dev/computer-use-agents-2026-when-ai-clicks-types-drives-browser-2248> (Set: 11. juni 2026).

Badger, M., López, N. og Nissen, C.F.R. (2026) "The Impact of GenAI Chatbots on Student Learning in Higher Education: A Literature Review", *International Journal of Technology in Education*, 9(1), s. 43–69. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.46328/ijte.5111>.

Box, G.E.P. og Draper, N.R. (1987) *Empirical model-building and response surfaces*. New York: Wiley (Wiley series in probability and mathematical statistics).

Buschoff, L.M.S. *m.fl.* (2025) "Testing the Limits of Fine-Tuning for Improving Visual Cognition in Vision Language Models". arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2502.15678>.

Choi, M. og Duerig, T. (2026) "Gemini Embedding 2: Our first natively multimodal embedding model", *The Keyword*, 10 marts. Tilgængelig hos: <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-embedding-2/> (Set: 12. marts 2026).

Fu, J. *m.fl.* (2025) "Reward Shaping to Mitigate Reward Hacking in RLHF", *ICML 2025 Workshop on Reliable and Responsible Foundation Models*. Tilgængelig hos: <https://openreview.net/forum?id=62A4d5Mokc>.

Gao, C. *m.fl.* (2025) “H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2512.01797>.

Han, Y., Lee, Y. og Do, J. (2026) “RFEval: Benchmarking Reasoning Faithfulness under Counterfactual Reasoning Intervention in Large Reasoning Models”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2602.17053>.

Isberg, E. (2026) “Varför har techeliten börjat prata om humaniora?”, *HumTank*, 11 mars. Tilgængelig hos: <https://humtank.se/varfor-har-techeliten-borjat-prata-om-humaniora/> (Set: 12. juni 2026).

Jegham, N. *m.fl.* (2025) “How Hungry is AI? Benchmarking Energy, Water, and Carbon Footprint of LLM Inference”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09598>.

Kahneman, D. (2011) *Thinking, fast and slow*. 1st ed. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Kalai, A.T. *m.fl.* (2025) “Why Language Models Hallucinate”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2509.04664>.

Kirsten, E. *m.fl.* (2026) “Characterizing Web Search in The Age of Generative AI”. openreview.net (ICLR 2026 Workshop AIWILD). Tilgængelig hos: <https://openreview.net/forum?id=q4aM1hy3yl>.

Kosmyna, N. *m.fl.* (2025) “Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2506.08872>.

Levy, G. *m.fl.* (2026) “WorldLLM: Improving LLMs’ world modeling using curiosity-driven theory-making”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2506.06725>.

Lewis, P. *m.fl.* (2020) “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2005.11401>.

Mayne, H. *m.fl.* (2026) “Negation Neglect: When models fail to learn negations in training”. arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2605.13829>.

Nørtoft, M. (2026) “QuantWealth.eu – an online app for easy quantitative wealth and inequality studies”. SoxArXiv. Tilgængelig hos: https://doi.org/10.31235/osf.io/wzcqy_v2.

Nørtoft, M., Hofmann, D. og Iversen, R. (2025) “Gamifying the Past: Embodied LLMs in DIY Archaeological Video Games”, *Advances in Archaeological Practice*, 13(4), s. 613–629. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.1017/aap.2025.10106>.

O’Donnell, J. og Crownhart, C. (2025) “We did the math on AI’s energy footprint. Here’s the story you haven’t heard.”, *MIT Technology Review*, 20 maj. Tilgængelig hos: <https://www.technologyreview.com/2025/05/20/1116327/ai-energy-usage-climate-footprint-big-tech/> (Set: 6. marts 2026).

Paul, R. og Elder, L. (2007) "Critical Thinking: The Art of Socratic Questioning", *Journal of Developmental Education*, 31(1), s. 36–37.

Ren, Y. *m.fl.* (2026) "SIN-Bench: Tracing Native Evidence Chains in Long-Context Multimodal Scientific Interleaved Literature". arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2601.10108>.

Stanovich, K.E. og West, R.F. (2000) "Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate?", *Behavioral and Brain Sciences*, 23(5), s. 645–665. Tilgængelig hos: <https://doi.org/10.1017/S0140525X00003435>.

Zhang, A.L., Kraska, T. og Khattab, O. (2026) "Recursive Language Models". arXiv. Tilgængelig hos: <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/ARXIV.2512.24601>.